

**ZAMONAVIY DAVLAT FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARI**

Yuldashev Baxtiyor Yusupjon o'g'li,

Guliston davlat pedagogika instituti 1-bosqich tayanch doktaranti

E-mail: baxtioryuldashev949@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy iqtisodiyotda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat byudjeti cheklangan sharoitlarda infratuzilma va ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish uchun xususiy investitsiyalarni jalb qilish samarali usullardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, davlat-xususiy sherikchiligi (DXSh) mexanizmi iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ushbu maqolada DXSh ning mazmuni, afzalliklari va foydali jihatlari haqida batafsil tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik (DXSh), ijtimoiy infratuzilma, innovatsiyalar, zamonaviy texnologiyalar, DXSh loyihalarini tashkil etish, investitsion loyihalar, ishlab chiqarish klasterlari, strategik rejalashtirish.

Аннотация: В современной экономике сотрудничество между государственным и частным секторами играет важную роль. В условиях ограниченного государственного бюджета привлечение частных инвестиций для развития инфраструктуры и социальных услуг является одним из эффективных методов. В этом контексте механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП) создаёт благоприятные возможности для экономического роста и повышения благосостояния населения. В данной статье подробно анализируются сущность ГЧП, его преимущества и полезные аспекты.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство (ГЧП), социальная инфраструктура, инновации, современные технологии,

организация проектов ГЧП, инвестиционные проекты, производственные кластеры, стратегическое планирование.

Abstract: In the modern economy, cooperation between the public and private sectors plays a crucial role. In the context of a limited state budget, attracting private investments for the development of infrastructure and social services is one of the most effective methods. In this regard, the public-private partnership (PPP) mechanism creates favorable opportunities for economic growth and improving the well-being of the population. This article provides a detailed analysis of the essence of PPP, its advantages, and beneficial aspects.

Keywords: public-private partnership (PPP), social infrastructure, innovations, modern technologies, PPP project organization, investment projects, industrial clusters, strategic planning.

Kirish (Introduction). Hozirgi globalashuv davrida davlat va biznes o'rtasidagi xo'jalik munosabatlarini faollashtirish tendentsiyasi kuchayib bormoqda, bunda davlat mulkiga xususiy kapitalni jalb qilish yo'lida bir qator chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Davlat va biznesning xo'jalik sherikchiligi davlat sektoriga qo'shimcha moliyaviy mablag'larni jalb qilish, byudjet muammolarining keskinligini yengillashtirish, ikki xo'jalik subyektining - davlat mulki va xususiy tadbirkorlikni boshqarish, investitsiyalar, menejment, innovatsiyalar kabi salohiyatlarini birlashtirish imkoniyatini yaratadi. Xo'sh davlat-xususiy sherikchiligi nima va uning afzalliklari, foydali xususiyatlari nimada?

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Davlat-xususiy sherikligi – bu ilmiy-tadqiqot ishlaridan tortib to xizmatlargacha bo'lgan sohalarda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan loyihalar va dasturlarni amalga oshirish uchun davlat va xususiy biznes o'rtasidagi institutsional va tashkiliy ittifoqlikdir. Davlat-xususiy sherikchilik — bu nafaqat mulkni boshqarish shakli, balki, birinchi navbatda, ijtimoiy sherikchilik shakli bo'lib, u so'zda emas, balki amalda fuqarolik

jamiyatini rivojlantirishga, biznesni ijtimoiy mas'uliyatli qilishga, va hokimiyatni jamiyat oldidagi mas'uliyatini amalga oshira olishiga imkon yaratadi. Davlat xususiy sheriklik – davlat sherigi (davlat boshqaruvi va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, shuningdek vakolat berilgan boshqa yuridik shaxslar) va xususiy sherikning (davlat sherigi bilan davlat-xususiy sheriklik to'g'risida bitim tuzgan yakka tartibdagi tadbirkor, yuridik shaxs yoki yuridik shaxslarning birlashmasi) muayyan muddatga iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilmaviy vazifalarni hal etish maqsadida o'z resurslarini birlashtirishiga asoslangan hamkorligi tushuniladi. Xalqaro maydonda DXSh “Public Private Partnership” (PPP) nomi bilan keng qo'llaniladigan moliyalashtirish modeli hisoblanadi. Xorijiy davlatlar tajribasidan ma'lumki, ushbu institut mamlakatda byudjet yetishmasligi sababli iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilmaviy sohalarda davlat resurslarining kechikishini yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashini oldini olish maqsadida qo'llaniladi. Ilmiy adabiyotlarda DXSh institutining vujudga kelishi bo'yicha turli qarashlar mavjud. Jumladan, adabiyotlarda mazkur soha miloddan avvalgi davrda vujudga kelganligi to'g'risida fikrlar ham bor. Masalan, Ismail Tulukcu o'zining ilmiy tadqiqotlarida “Tarixning ilk davrlaridan boshlab davlat-xususiy sheriklik mavjud bo'lganligini, bunga asos sifatida qadimgi davrlarda ko'plab jamoat joylari (portlar, bozorlar va boshqalar) va infratuzilma xizmatlari (mehmonxonalar, hammomlar va boshqalar) davlat tomonidan xususiy sektorga imtiyoz sifatida berilganligi”ni aytadi [2, 245]. Shuningdek, o'rta asrlarda Fransiyada devorlar bilan o'ralgan yashash joylari qurilishida va yangi turar-joy hududlarini shakllantirishda aholi bilan hukumat o'rtasida jamoaviy shartnomalar tuzilgan. Ushbu shartnomalarda aholiga faqatgina o'z yashash hududlarini obodonlashtirish sharti bilan yashashga ruxsat berilgan. XVI-XVII asrlarda Yevropaning ko'plab davlatlarida chiqindi yig'ish, pochta xizmatlari, ko'cha yoritish, jamoat transporti, toshqinlarning oldini olish va kanal qurilishi kabi infratuzilma xizmatlari tadbirkorlarga topshirilgan. XIX asrda ham transport sohasida temir yo'llarni qurish va boshqarish bo'yicha xususiy sektor bilan ko'plab imtiyozli shartnomalar tuzilgan. XX asrda ikkita jahon urushi va

urush sharoitlarining iqtisodiy ta'siri bu tendensiyani sekinlashtirgan bo'lsa-da, asr oxiriga kelib, xususan, 1980-yillarda amalga oshirilgan keng ko'lamli xususiylashtirish harakatlarining G'arb davlatlarida salbiy jamoatchilik fikrini shakllantirgani sababli xususiylashtirishga muqobil sifatida DXSh yana kun tartibiga qaytgan). Shu doirada, DXShni rag'batlantirish bo'yicha ilk tizimli dastur 1992-yilda Buyuk Britaniyada konservativ hukumat tomonidan "Xususiy Moliya Tashabbusi" (Private Finance Initiative, PFI) nomi bilan joriy etilgan. Ushbu dastur xususiylashtirish dasturini ham amalga oshirgan Britaniya G'aznachiligi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, xususiy sektor jismoniy, moliyaviy va inson resurslarini boshqarishda davlat sektoriga qaraganda yuqori qobiliyatga ega degan fikrga asoslangan. Hukumat faqatgina siyosatni belgilashi, davlat xizmatlarini esa xususiy sektor bajarishi soliq to'lovchilar uchun foydaliroq bo'lishi mumkinligi taxmin qilingan. Britaniya G'aznachiligi bu yangi tashabbusni xususiylashtirish (privatization) va tashqi manbalardan foydalanish (outsourcing) bilan bir qatorda uchinchi yo'l sifatida ta'riflagan va ayniqsa yo'llar, qamoqxonalar, shifoxonalar, maktablar hamda axborot texnologiyalari kabi davlat xizmatlarini ko'rsatishda qo'llangan [1, 97]. Davlat o'z ichki siyosatidan infratuzilmalarni ta'minlash orqali ijtimoiy farovonlikni oshirish va hayot sifatini yaxshilashga sezilarli hissa qo'shgan bo'ladi. Shu sababli, barcha hukumatlar duch keladigan eng muhim muammolardan biri jamiyat talab qiladigan turli sohalarda – sog'liqni saqlash, uy-joy, suv ta'minoti, energetika, aloqa, transport, jamoat xavfsizligi va ta'lim kabi yo'nalishlarda yanada ko'proq va yaxshiroq infratuzilmani rivojlantirishdan iboratdir. Biroq, global va mintaqaviy darajadagi iqtisodiy inqiroz sharoitida, fiskal muvozanat va byudjetni konsolidatsiyalash siyosati qo'llanilgan holatda, davlat sektoridagi byudjet va moliyaviy resurslar asosiy infratuzilmani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan investitsiya talabini qondirishda yetarli emas. Shuning uchun, ushbu yangi shartnoma tuzish mexanizmlari, ishtirok etish yoki hamkorlik qilish usullari umumiy atama – davlat-xususiy sheriklik (PPP) nomi bilan tanilgan. So'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy hayotning murakkablashuvi va davlatning

jamiyat uchun muhim bo'lgan funksiyalarini bajarishda yuzaga kelgan qiyinchiliklar sababli davlat-xususiy sheriklikning roli va ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda turli sabablarga ko'ra yaratilgan davlat-xususiy sheriklik turlari bozor segmentlarining keng doirasini qamrab oladi va davlatning infratuzilma xizmatlariga bo'lgan turli ehtiyojlarini aks ettiradi. Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarining davlatlar miqyosida kundan-kunga taraqqiy etib borayotgani bu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini ifodalaydi. Davlat-xususiy sheriklik munosabatlari va ularning hajmini oshirish masalasi milliy hamda xalqaro darajada tadqiqotchilar va iqtisodchilarning diqqat markazida bo'lgan mavzulardan biridir. Davlat-xususiy sheriklik infratuzilmani rivojlantirish, keng ko'lamli ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yo'naltirilgan innovatsion va investitsion siyosatni samarali amalga oshirish vositasi bo'lishi mumkin va bo'lishi kerak. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihasidagi foydalar moliyaviy, ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik foydalar sifatida tasniflanishi mumkin [3,6]. DXSh (Davlat-xususiy sheriklik) loyihalarining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, loyihada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar uni eng samarali boshqara oladigan tomon zimmasiga yuklanadi. Masalan, xarajatlarning oshishi yoki yetkazib berishdagi kechikishlar xususiy sektor uchun hal qilinishi lozim bo'lgan xavflar hisoblanadi. Shu bilan birga, bajarilish standartlari, huquqiy tartibga solish yoki makroiqtisodiy siyosatdagi o'zgarishlar davlat organlari uchun boshqarilishi zarur bo'lgan xavflardir. Xususiy sektorning tijorat tajribasi va bilimdonligi loyiha bilan bog'liq moliyaviy xavflarni samarali boshqarishga yordam beradi. Shu bilan birga, davlat sektorining huquq, nazorat va makroiqtisodiyot sohalaridagi tajribasi boshqa turdagi xavflarni minimallashtirishga xizmat qiladi. Loyihaning qurilish va ekspluatatsiya bosqichlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mikro va makro yoki moliyaviy va ma'muriy xavflarni samarali boshqarish loyiha xarajatlarini ham davlat, ham xususiy sektor uchun pasaytiradi. Shu bilan birga, xavflar siyosiy,

shartnomaviy, texnologik, tijorat va moliyaviy xavflar sifatida guruhlanadi. Bundan tashqari, fors-major holatlari ham DXSh loyihalarining xavflari qatoriga kiradi. Loyihalarda xususiy sektor resurslari ishlatilgani sababli davlat mablag'laridan foydalanishga ehtiyoj qolmaydi va natijada davlat xarajatlariga doir byudjet cheklovlariga duch kelinmaydi. Shu nuqtai nazardan, davlatning qarz olish ehtiyoji kamayadi va natijada xalqaro kredit reytinglari uchun ijobiy omil bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu sohada sarflanmagan mablag'larni jamoat manfaatlariga mos ravishda boshqa yo'nalishlarga yo'naltirish mumkin. DXH loyihalari orqali yaratilgan iqtisodiy tuzilmalardan olinadigan soliq tushumlari ham davlat uchun qo'shimcha daromad manbai bo'ladi.

1-rasm. Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarda xususiy sektor loyihalarining sohalar bo'yicha tahlili (number of projects, loyihalar soni; investment, umumiy investitsiya miqdori)

Ushbu 1-rasmda Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarida davlat-xususiy sherikchiligi asosida barpo etilgan loyihalarning 2000-2023-yillar oralig'idagi tahlilini ko'rishimiz mumkin. Xususiy sektor tomonidan infratuzilma loyihalarda ishtirokchi bo'lgan mamlakatlar soni: 19 Umumiy investitsiya miqdori: 289,712 million dollar. Eng katta investitsiya ulushiga ega bo'lgan sektor: Elektr energiyasi (80.1111%) Investitsiyalarning eng katta ulushiga ega bo'lgan PPI turi: Greenfield loyihasi (75.1429%) Loyiha soni bo'yicha eng katta ulushga ega bo'lgan PPI turi: Greenfield loyihasi (68.8571%) Bekor qilingan yoki qiyin holatdagi loyihalar soni: 33, bu umumiy investitsiyaning 2.03%ini tashkil etadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Loyihalarda xususiy sektor mablag'larining jalb etilishi va shu tariqa davlat xarajatlaridagi cheklovlar yoki yillik byudjet chegaralariga bog'lanmaslik DXH loyihalarining tezroq amalga oshirilishini ta'minlaydi. Bu yondashuv byudjet yetishmovchiligi tufayli kechikkan yoki umuman boshlanmagan ko'plab loyihalarning tezkor ilgari surilishi uchun asos yaratadi. Natijada, davlat ushbu loyihalardan kutilayotgan ijtimoiy va iqtisodiy foydaga ancha tez erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. DXH (Davlat-xususiy hamkorlik) loyihalari iqtisodiy modernizatsiya jarayonini jadallashtirishga yordam beradi. Bozor va iste'molchilar ehtiyojlarni samarali qondirish uchun xususiy sektor o'z loyihalarida zamonaviy muassasalar, yangi texnologiyalar, yangi axborot va aloqa tarmoqlarini rivojlantirish yo'nalishlariga ko'roq e'tibor qaratish talab etiladi. Bugungi kunda DXH loyihalari doirasida qurilgan shahar shifoxonalari ham ishlatilgan qurilish texnologiyalari, ham zamonaviy texnik jihozlanishi jihatidan mavjud shifoxonalarga qaraganda ancha ilg'or ekani kuzatilmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy muammolar har qanday davlat uchun dolzarb masala bo'lib, ularni hal qilishda faqat davlat resurslari yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, davlat-xususiy sherikligi (DXSh) konsepsiyasi bugungi kunda rivojlanishning samarali mexanizmlaridan biri sifatida qaralmoqda. DXSh davlat va xususiy sektorning o'zaro manfaatli hamkorligi bo'lib, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Davlat-xususiy sherikligi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yumshatish va mamlakat taraqqiyotini jadallashtirishning muhim vositasidir. DXSh modeli davlat va xususiy sektorning resurs va tajriba almashinuvi orqali barqaror iqtisodiy o'sish, aholi farovonligi va infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, davlat bu mexanizmni rivojlantirish uchun qulay huquqiy va iqtisodiy sharoit yaratishi lozim. DXH loyihalari nafaqat mahalliy investorlarga, balki xalqaro investorlarga ham mamlakatga sarmoya kiritish imkoniyatini yaratadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirishni maqsad qilgan davlatlar uchun DXSh modeli chet el sarmoyadorlarini jalb qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayon mamlakatga boshqa turdagi investitsiyalarni ham jalb etish uchun o'ziga xos yo'l ochuvchi omil bo'lishi mumkin. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarning mamlakatga kirib kelishi ta'minlaydi. Bu esa davlatning xalqaro bank tizimi va kapital bozorlariga kirish imkoniyatini kengaytiradi, mamlakatdagi investitsion muhit rivojlanishiga hissa qo'shadi, shuningdek DXSh loyihalarining murakkab va rivojlangan moliyalashtirish talablari orqali mahalliy kapital bozorlarining rivojlanishi va diversifikatsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. DXSh loyihalari tovar va xizmatlarning samarali taqdim etilishiga e'tibor qaratish orqali xususiy sektorning ish unumdorligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish samaradorligi ortishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi iqtisodiy o'sish va ichki bozorda talabning oshishiga zamin yaratadi [3, 31]. O'z navbatida, iqtisodiy o'sish va ortib borayotgan talab DXSh loyihalari doirasida amalga oshirilayotgan yangi loyihalarga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytiradi. Shunday qilib, DXSh modeli orqali o'zaro bog'liq bo'lgan talab va taklif iqtisodiyot uchun foydali bo'lgan doimiy rivojlanish aylanasi hosil qiladi. Xorijiy investorlarni jalb qilish murakkab jarayon bo'lib, u davlat tomonidan keng qamrovli strategiyalarni amalga oshirishni talab etadi. Qonuniy asoslarni yaxshilash, soliq imtiyozlari taqdim etish, infratuzilmani rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash va mamlakatning jozibadorligini targ'ib qilish orqali investitsiyalar hajmini oshirish mumkin.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Davlatning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligi va ishonchli biznes muhiti investorlar uchun eng asosiy omillar hisoblanadi. DXSh loyihalari xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi pudrat, muhandislik, konsalting, moliyaviy va

huquqiy xizmatlar bo'yicha mutaxassis tashkilotlar hamda ekspertlarning e'tiborini ushbu loyihalarni amalga oshirayotgan mamlakatga qaratadi. Bu orqali bilim va tajribali xalqaro ekspertlarning jalb qilinishiga yordam beradi, natijada mamlakat ichida mavjud bo'lgan mahalliy bilim va tajribadan ancha yuqori darajadagi yondashuvlar shakllanadi. DXSh loyihalari mahalliy kadrlar va kompaniyalar uchun xalqaro boshqaruv texnikalari hamda ilg'or texnologiyalarni o'rganish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon orqali: mahalliy mutaxassislar xalqaro tajribaga ega bo'ladi, tadbirkorlar va mahalliy firmalar zamonaviy menejment va texnologiyalarni o'zlashtiradi, sohadagi ilg'or tajribalar mamlakat ichida keng tarqaladi, kelajakdagi milliy loyihalar yanada samarali va innovatsion tarzda amalga oshirilishiga asos yaratiladi. Shunday qilib, DXH nafaqat infratuzilmani rivojlantirishga, balki mahalliy kadrlarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karahanoğulları Y.(2012), Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67 (2), 95-125
2. İsmail TULUKCU. Kamu-Özel Ortakliklari: Farkli Kurumsal İşleyiş Ve Hedefler Varlığında Yönetişim Beceriler (Public-Private Partnerships: Governance Skills In Different Institutional Operations And Purposes)
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/844708>
3. Delmon J. Creating a Framework for Public-Private Partnership Programs:
A Practical Guide for Decisionmakers / World Bank. – Washington, DC., 2015. – 58

4. Официальный интернет-портал правовой информации [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806290002>.

5. <https://ppi.worldbank.org/>

6. <https://www.infrappworld.com/ppp-library>